

Научная статья

УДК 159.923

DOI: 10.5281/zenodo.13998509

ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

© 2024 *Е.Н. Рядинская*¹, *В.В. Волобуев*², *М.О. Вялышева*³

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донбасская аграрная академия»

*ORCID*¹ 0000-0002-9924-881X

*ORCID*² 0000-0001-6093-660X

*ORCID*³ 0009-0004-9069-3484

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье рассмотрены теоретические основы исследований феномена интернет-зависимости, определены мотивы и признаки характерные для аддиктивного поведения, сформулированы рекомендации по профилактике интернет-аддикции у подростков. Установлено, что для появления интернет-зависимости нужна определенная личностная предрасположенность и набор личностных качеств, в числе которых: низкая самооценка, склонность к мечтаниям, закрытость, наличие социальной тревожности, фобии, ощущение недостатка внимания или социального положения. Для подростков Интернет служит не только источником информации и средством для общения, но также зачастую выступает как способ убежать от реальности или получить удовольствие. В связи с этим, в последнее время, особенно актуально исследовать Интернет-зависимость, выявляя ее особенности и принимая меры по ее профилактике среди подростков, так как именно в этой возрастной категории обнаруживается наибольшее количество Интернет-зависимых людей.

Ключевые слова: зависимое поведение, интернет-аддикция, личность, коммуникация, подростковый возраст.

Для цитирования: Рядинская Е.Н. Интернет-аддикция подростков в современном цифровом мире / Е.Н. Рядинская, В.В. Волобуев, М.О. Вялышева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 180–189. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13998509>.

Введение. В современной цифровой эпохе подростки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, которые им предоставляют новые технологии. Однако вместе с этим возникает проблема аддиктивного поведения подростков в цифровом мире.

Интернет-зависимость становится одной из самых значимых проблем среди современных подростков. Это явление возникает на фоне стремительного развития технологий и повсеместного распространения доступа к интернету. Подростки, находясь в критическом периоде своего развития, становятся особенно уязвимыми к влиянию цифрового мира. Они проводят все больше времени в сети, что оказывает значительное влияние на их психическое, эмоциональное и социальное благополучие [5].

Интернет-аддикция среди подростков стала одной из наиболее серьезных проблем современного общества. В силу своих негативных последствий, вызываемых у подростков, она требует немедленного внимания. Эта зависимость представляет вызов как родителям, так и педагогам, а также специалистам, которые разрабатывают стратегии для борьбы с данной проблемой.

В отечественных исследованиях изучение зависимости от интернета обсуждалось достаточно широко и было представлено в работах А.Ю. Акопова, Н.В. Дмитриевой, А.В. Котлярова, С.В. Красновой, И.В. Леоновой, О.Р. Маслова, Р.М. Юсупова и других. Из зарубежных исследователей данную проблему рассматривали М. Гриффит, Дж. Грохол, Дж. Морей-хан-Мартин, М. Фенишэл, К. Янг и другие.

Цель исследования: осуществить теоретический анализ интернет-аддикции подростков в современном цифровом мире.

Методы исследования. В данном исследовании были использованы методы теоретического анализа, сравнение, обобщение, а также систематизация научной литературы по рассматриваемой проблеме.

Основная часть. Психолог и эксперт К. Янг, основательница первой в мире клиники по интернет-зависимости, считает, что характерными проявлениями интернет-зависимости являются:

- обострение тревожности при нахождении в реальном мире;
- продолжительное нахождение в интернете, в результате чего подростки склонны скрывать или искажать информацию о количестве проведенного времени в сети, в сторону уменьшения;
- снижение активности в реальном мире;
- многократные, но безуспешные попытки сократить использование интернета;
- использование сети для изменения эмоционального состояния [10].

Данные признаки часто приводят к депрессии, социальной изоляции, разрушению семейных взаимоотношений, неудачам в учебе, финансовым трудностям и потере работы.

Наиболее полное описание специфического поведения при интернет-зависимости можно найти в трудах А.Е. Войскунского [3]. Он выделяет следующие признаки:

- сильное нежелание и неспособность даже на короткий срок отвлечься от использования интернета;
- раздражение и чувство неудовлетворенности при вынужденных перерывах, и присутствие навязчивых мыслей об онлайн-активности в такие моменты;
- желание тратить неограниченные денежные средства на интернет, вплоть до использования сбережений, предназначенных для других целей;
- склонность скрывать от друзей и семьи реальные масштабы использования интернета, занижая частоту и продолжительность сеансов онлайн;
- стремление избавиться от чувства беспомощности, вины, депрессии или тревоги через пребывание в интернете, испытывая эмоциональный подъем и эйфорию;
- готовность мириться с потерей друзей, разрушением семейных связей и круга общения из-за зависимости от интернета;
- игнорирование собственного здоровья;
- снижение физической активности, пренебрежение личной гигиеной и отказ от своевременного приема пищи из-за непреодолимого желания проводить время онлайн;
- злоупотребление тонизирующими напитками [4].

По классификации К. Янг [10], существует пять основных категорий Интернет-аддикции:

- киберотношения. Постоянное общение через мессенджеры и социальные сети, активное участие в группах по интересам. Зависимость от виртуальных дружеских

связей, формируемых в чатах, видеоконференциях и играх, заменяющих реальное общение с семьей и друзьями;

- киберсексуальная зависимость. Влечение к киберпорнографии или общение в интимных чатах, обмен личными фотографиями и демонстрация сексуальных отклонений.

- компьютерная зависимость. Самая распространенная среди подростков форма зависимости от интернета, которая выражается в навязчивом желании проводить время за компьютерными играми и за программированием;

- информационная перегрузка. Частое использование новостных сайтов и ресурсов для получения информации и исследования данных. Это состояние сопровождается страхом «упущенных возможностей», если подросток лишен доступа к интернету;

- сетевая вовлеченность. Увлечение азартными играми и аукционами в интернете, постоянное желание совершать онлайн-покупки, многочасовой выбор товаров и добавление их в корзину без намерения купить.

Мотивы, которые побуждают людей проводить большую часть своего времени в интернет-пространстве, проанализировал Р.М. Юсупов и сделал вывод, что интернет для большинства пользователей выступает в качестве площадки для общения (поиск знакомых, единомышленников, сайты знакомств, форумы), развлечения (фильмы, музыка, книги, игры), самообразования (дистанционные тренинги, курсы, статьи, видеоуроки, изучение языков), развития творческих способностей (кулинарные сайты, блоги мастеров по рукоделию), места для сделок и покупок (интернет-магазины, денежные операции), а также как средства заработка (веб-дизайн, программирование, создание фотографий и иллюстраций, наполнение сайтов контентом) [9]. Другим ученым, занимающимся этой тематикой, был профессор М. Гриффит, который провел серию исследований о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье молодежи. Несмотря на достаточный уровень разработанности и изученности проблемы, её исследование остаётся актуальным из-за стремительного развития современных технологий, который создаёт новые предпосылки для формирования цифровой зависимости [11].

Если проанализировать Интернет-аддикцию в сравнении с другими видами зависимостей, можно заметить много общих черт. Многие специалисты сходятся во мнении, что интернет-зависимым человека делает не сам интернет, а человек с предрасположенностью к зависимостям находит в Интернете какую-либо деятельность, как объект своей зависимости. Некоторые исследователи считают, что существует так называемый зависимый тип личности, и такие люди находятся в группе риска.

К характерным чертам этого типа можно отнести: зависимость от других и несамостоятельность, неспособность сказать «нет» из-за страха отвержения, повышенную чувствительность, безответственность; всё это формирует пассивное отношение к жизни, когда человек не стремится первым вступать в контакт с окружающими и избегает принятия самостоятельных решений. Обычно эти черты наиболее выражены в подростковом возрасте.

Подростковый возраст – это период, характеризующийся противоречиями и сложностью для молодых людей. Изменения происходят стремительно, и не всегда гладко: физиологические перестройки, взрыв эмоций, поиск собственного «Я» и, конечно, желание вырваться из-под родительской опеки – все это создает взрывоопасную смесь, провоцирующую конфликты и непонимание. Подросток ищет свое место в мире, пытаясь понять, кем он хочет стать, что ему интересно. Это проявляется в экспериментировании с

образом, в поиске новых увлечений и интересов, а также в поиске способов удовлетворения собственных потребностей. В этот период значимость родителей и учителей уходит на второй план, уступая место друзьям, кумирам и идеалам. Подросток стремится к принятию, к ощущению принадлежности своему кругу, что может привести к ссорам с близкими из-за несовпадения мнений и убеждений.

Небольшой социальный опыт, неуверенность в себе и низкий уровень коммуникативных навыков становятся источниками конфликтов с ровесниками. Это приводит к тому, что, получив новые эмоции и информацию, подростки удовлетворяют свои коммуникативные потребности в относительно безопасных условиях Интернета, становясь его частыми пользователями и проводя в сети всё свободное время, забыв про реальный мир. В результате этого процесса быстро развивается устойчивая интернет-зависимость [1, с. 501]. Зависимое поведение от интернета у подростков способствует появлению и обострению следующего ряда проблем: конфликты с окружающими, депрессия, предпочтение виртуальной реальности перед настоящей жизнью, трудности в социальной адаптации, неразвитость волевых качеств, чувство дискомфорта при отсутствии возможности доступа к Интернету, инфантильность и страх прямых контактов в общении и т.д. [1, с. 508].

Многие подростки проводят большую часть своего времени онлайн, поглощенные социальными сетями, играми и видео. Они теряют контроль над своим временем и эмоциональным состоянием, часто отказываясь от социальной активности в реальной жизни в пользу виртуального мира [1].

Зависимость от виртуальной реальности — это не просто прихоть, а сложный психоэмоциональный феномен, формирующий особую «аддиктивную личность». Аддиктивная личность – это человек, чья жизнь сосредоточена вокруг одного объекта или действия, которое обеспечивает ему чувство удовлетворения, «заполняет пустоту» и позволяет забыть о реальных проблемах. Восприятие и мировоззрение аддиктивной личности охватывает все – от самого себя и других, до системы ценностей, предпочтений, принимаемых решений, мышления, эмоций и мечтаний. Виртуальный мир становятся реальностью, а реальная жизнь кажется тусклой и неинтересной [6]. Формирование аддиктивной личности – это сложный процесс, который нередко начинается с детства. Если ребенок испытывает нехватку любви, внимания, поддержки в семье, у него может возникнуть ощущение неполноценности, депрессии, тревоги. В этом случае виртуальный мир становится убежищем, где он может найти утешение и удовлетворение своих потребностей. По мнению психолога Н.В. Дмитриевой, причин возникновения интернет-зависимости у подростков несколько:

- недостаток общения и теплых эмоциональных отношений в семье. Если родители или близкие родственники не уделяют ребенку достаточно времени, чтобы искренне участвовать в его жизни, не интересуются его внутренним миром, не проявляют интереса к его мыслям и чувствам, не слушают его, это может привести к чувству одиночества и неприятия;
- отсутствие увлечений и интересов, не связанных с компьютером. Подросток, не имеющий увлечений и хобби вне компьютера, легко может попасть в ловушку виртуального мира;
- неспособность подростка устанавливать желаемые контакты с окружающими, отсутствие друзей. Это часто встречается у застенчивых подростков или у тех, кто имеет видимые физические недостатки или черты характера, мешающие налаживанию дружбы: закрытость, жестокость и агрессивность, алчность, злопамятность, обидчивость;

- общая неудачливость. Плохая успеваемость в школе, напряженные отношения со сверстниками и родителями. Если подростка это не устраивает, он может уйти в виртуальный мир, где он - герой и победитель. В интернете такой ребенок может создать себе другую личность, противоположную реальной: другое имя, внешность, успешная самопрезентация;

- наличие тяжелой инвалидности или серьезного заболевания. Если подросток-инвалид учится на дому, ограничен в общении, редко или вовсе не выходит из дома - компьютер становится единственным средством общения, получения информации и развлечения. К физическим недостаткам, мешающим общению, относятся отсутствие слуха или зрения, ДЦП, затрудненная речь, тяжелая эпилепсия, атрофия мышц и т.п. [6].

Аддиктивная личность — это не просто человек, сидящий за компьютером. Это человек, испытывающий глубокие психологические проблемы, которые он пытается решить с помощью аддикции. Важно понимать, что аддиктивное поведение – это симптом, а не причина.

Интернет как сфера аддиктивного поведения весьма уникален, но для появления интернет-зависимости нужна определенная личностная предрасположенность. Вот определенные качества, которые могут предрасполагать к интернет-зависимости: низкая самооценка, неудовлетворенность собой, склонность к мечтаньям, закрытость, застенчивость, наличие социальной тревожности, фобии, ощущение недостатка внимания или социального положения (А.Е. Войскунский) [3].

Сегодня у подростков есть постоянный доступ к смартфонам, планшетам и другим электронным устройствам. Интернет становится бесконечным источником знаний, где подростки могут находить учебные материалы, обучающие видео, выполнять исследования и расширять свой кругозор. Доступ к электронным библиотекам, онлайн-курсам и образовательным платформам значительно облегчает процесс обучения и делает его более увлекательным и интерактивным.

Кроме того, Интернет открывает двери для развития творческих способностей и самовыражения. Подростки имеют возможность создавать и публиковать собственные произведения, будь то тексты, музыка, видео или произведения изобразительного искусства. Социальные сети и специализированные платформы предоставляют площадки для демонстрации своих талантов, обмена идеями и получения обратной связи от широкой аудитории. Это способствует развитию уверенности в себе и стимулирует дальнейшее развитие творческого потенциала.

Однако, безграничный доступ к информации несет в себе и определенные риски. Одним из основных является проблема информационной перегрузки. Подростки могут сталкиваться с огромным количеством противоречивой и недостоверной информации, что может вызывать путаницу и затруднения при принятии решений [9]. Еще одной серьезной проблемой является доступ к негативному контенту. В Интернете можно натолкнуться на сцены насилия, агрессии, а также на ресурсы, пропагандирующие вредные привычки и антисоциальное поведение. Подростки, находясь в процессе формирования собственной личности и моральных принципов, могут быть особенно подвержены влиянию такого контента. Большинство подростков признаются, что тайно посещают запрещенные ресурсы. Это создает у них впечатление вседозволенности и безнаказанности, что подталкивает подростка к нарушению прав человека и может вести к обесцениванию моральных принципов [4].

Интернет-зависимость у подростков характеризуется постоянной потребностью в подключении к сети. Многие из них не могут представить себе день без доступа к интернету. Это приводит к нарушению режима сна: подростки сидят в интернете ночью,

что отрицательно сказывается на их здоровье и успеваемости. Постоянные отвлечения, неспособность контролировать время, проводимое в сети, и многозадачность, связанные с использованием интернета, снижают способность подростков концентрироваться на учебных материалах. Это способствует снижению уровня знаний и умственных способностей. Кроме того, чрезмерное использование интернета может подрывать мотивацию к учебе, так как виртуальные развлечения часто являются более привлекательными и доступными.

В первую очередь интернет-зависимость сдерживает развитие психологического и эмоционального состояния подростков. Психологическое развитие детей с Интернет-зависимостью может замедляться или искажаться вследствие недостатка живого общения и физической активности. В раннем возрасте, когда активно формируются когнитивные функции, постоянное взаимодействие с гаджетами может ограничить развитие мелкой моторики, творческого мышления и воображения [3]. Детям становится труднее сконцентрироваться на учебных задачах, так как они привыкают к быстрому, поверхностному потреблению информации. В области эмоционального развития и состояния у подростков также есть свои особенности. Постоянное ожидание мгновенного удовлетворения потребностей в виртуальной среде приводит к снижению терпимости к фрустрации, что в будущем может вылиться в трудности при столкновении с реальными жизненными проблемами. Дети могут испытывать острое чувство одиночества и тревоги, когда не имеют доступа к Интернету, что препятствует формированию устойчивой самооценки и эмоциональной зрелости.

Основная угроза зависимости от интернета особенно касается тех, кто использует компьютерные сети как единственный способ общения [2]. Повседневное и чрезмерное использование интернета и увлечение виртуальным миром и играми может привести к социальной изоляции, ощущению одиночества, отсутствию коммуникации и плохому самочувствию. Подростки, страдающие от интернет-зависимости, теряют интерес к взаимодействию с реальным миром и предпочитают жить в виртуальной среде, что приводит к ограничению реальных межличностных взаимодействий [7]. В результате подростки могут испытывать трудности в общении лицом к лицу, что отражается на их способности строить и поддерживать близкие отношения.

Дополнительно интернет-зависимость создает значительные проблемы в области здоровья у детей и подростков. Они могут сидеть до поздней ночи за компьютером или смартфоном, что приводит к недостаточному количеству сна и, как следствие, хронической усталости. Длительное использование гаджетов без перерыва приводит к развитию синдрома компьютерного зрения. У подростков начинаются проблемы с фокусировкой, они ощущают сухость и раздражение глаз, что в будущем может привести к более серьезным осложнениям. Еще одной важной проблемой является недостаток физической активности. Поглощенные виртуальными играми и социальными сетями, подростки все меньше времени проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, в больших количествах употребляют не полезные продукты, либо пренебрегают приемами пищи. Это приводит к проблемам с лишним весом, нарушению осанки, мышечной слабости и ухудшению общего состояния.

Помимо этого, социальные медиа становятся центром подростковой жизни, где они ищут признание и поддержку. Подростки часто стремятся к одобрению через лайки и комментарии, что может привести к развитию низкой самооценки и психологической зависимости от мнения окружающих. Такие платформы, как Instagram, TikTok и Snapchat, могут вызывать чувство тревоги и депрессии из-за постоянного сравнения себя с другими. Важно отметить, что интернет-зависимость также подвергает подростков

риску попасть в виртуальный мир с негативным содержанием. Подростки могут столкнуться с онлайн-издевательствами (кибермоббинг, кибербуллинг, диффамация, интернет-травля или угрозы), контентом, связанным с насилием, или даже просто участие в незаконных видах деятельности. Это создает серьезную угрозу для их благополучия и безопасности, поскольку подростки могут стать жертвами или начать проявлять асоциальное поведение в обществе [5].

Чтобы справиться с вызовами интернет-зависимости среди подростков, необходимо разработать комплексные и систематические меры. Родители, школьные педагоги и медицинские специалисты должны работать вместе, чтобы предоставить подросткам альтернативы и поддержку. Это может включать в себя ограничение времени, проводимого в интернете, проведение семейных мероприятий, акцент на развитии социальных навыков и осведомленности о безопасности в онлайн-среде. Подросткам нужно помочь осознать, как контролировать время, проводимое в цифровом мире. Важно научить их балансировать между онлайн-активностями и реальной жизнью, поощрять участие в физической активности, общении с друзьями и семьей лицом к лицу.

Учитывая все вышеперечисленные особенности подростков с зависимостью от Интернета, можно выделить некоторых правил, которым следует придерживаться родителям:

- в семейных отношениях необходимо придерживаться честности и уметь признавать собственные ошибки;
- нельзя унижать, оскорблять и кричать на ребенка или его друзей;
- родителям следует быть для своих детей друзьями и помощниками. Подход «Я - старший, поэтому слушайся» не создаст доверительных отношений;
- важно, чтобы ребенок мог доверять родителям в любой ситуации и при любых обстоятельствах;
- не стоит скрывать свои эмоции от ребенка, если родителя огорчает его компьютерное поведение. Это поможет ему увидеть в родителях союзников и близких людей, которые тоже нуждаются в заботе, а не врагов;
- если возник конфликт, и родители требуют прекратить сидеть за компьютером, не стоит вступать в торги с ребенком: «Сначала сделай уроки, потом можешь играть» [6].

Даже если частично соблюдать эти рекомендации, со временем ребенок поймет, что родители желают ему добра и являются его друзьями. Большинство подростков уверены, что родители создают им препятствия намеренно, в следствии чего начинают плохо думать о себе, и, как результат, это может привести к низкой самооценке и проблемам в общении.

Ниже приведены несколько советов, которые помогут родителям в предотвращении Интернет-аддикции у детей:

- всегда оговаривайте время, отведенное на игру ребенка за компьютером, и строго придерживайтесь этих рамок. Временное ограничение следует выбирать исходя из возраста ребенка;
- больше общайтесь с ребенком, развивайте его эмоциональную сферу, посещайте различные мероприятия вместе;
- запрещается играть в игры за компьютером перед тем, как идти спать;
- прививайте ребенку любовь к активным играм и физическим упражнениям, чтобы он наслаждался движением, ведь компьютерные игры не обеспечивают необходимой физической активности;

- следите за тем, чтобы компьютерные игры не заменяли живое общение со сверстниками и друзьями;
- показывайте ребенку положительный пример [7].

Образовательные учреждения также играют значительную роль в преодолении зависимости подростков от цифровых технологий. Прежде всего, учителям следует научить ребенка находить необходимую ему информацию и проверять ее достоверность в том числе с помощью взрослых, а также внимательно следить за приобретением платных услуг через интернет [4]. Нужно создать перечень полезных, интересных и безопасных ресурсов для использования; проинформировать ребенка о возможностях и рисках, связанных с интернетом, объяснить, что в сети, как и в реальной жизни, можно встретить как доброжелательных, так и неблагонадежных людей, поэтому, столкнувшись с негативным поведением или насилием, следует немедленно сообщить об этом близким.

Стремясь к взаимодействию с подростками, важно создавать для них безопасные и насыщенные офлайн и онлайн-ресурсы. Это включает в себя организацию досуговых и спортивных мероприятий, развитие сообществ и форумов, которые помогут подросткам найти другие интересы и увлечения, а также научиться общаться и взаимодействовать в сетевом пространстве без потери связи с реальностью.

Заключение. Таким образом, можно заключить, что благодаря интернету подростки удовлетворяют свои фундаментальные потребности, прежде всего, социальные – общение, стремление быть нужным и любимым, потребность в признании, а также стремления, связанные с личностным ростом – познание, понимание, самореализация. Победы и успехи в виртуальном мире компенсируют неудачи в реальной жизни. В интернете человеку предоставляется возможность выразить те мысли, чувства и эмоции, которые в реальной жизни он бы не проявил. В отличие от реального мира, общение в интернете обладает большей конфиденциальностью, возможностью для обсуждения различных проблем, что позволяет снять психологическое напряжение. Выход в Интернет и безграничный доступ к информации предоставляет подросткам невероятные возможности для обучения, творчества, самореализации и социального взаимодействия и т.п. Однако, вместе со всеми преимуществами, он приносит и вызовы, связанные с информационной перегрузкой, доступом к негативному контенту, усталостью, низкой физической активностью, изменением самовосприятия, эмоционального состояния, характера социального взаимодействия и т.д. Важно учитывать эти аспекты и стремиться к тому, чтобы использование Интернета не усугубляло, а наоборот способствовало всестороннему развитию подростков. Интерактивные технологии сами по себе не являются злом, и при правильном подходе могут стать мощным инструментом для обучения и развития. Однако, внимание к потенциальным рискам и осознанное, грамотное использование Интернета в повседневной жизни поможет избежать негативных последствий и содействовать полноценному психологическому и эмоциональному развитию подрастающего поколения.

Для борьбы с интернет-зависимостью необходимо вовлечь в процесс решения как самих подростков, так и их родителей, педагогов и психологов. Необходимо проводить информационные кампании, занятия и тренинги для подростков, родителей и учителей, нацеливаясь на осознанное использование цифровых устройств, развитие навыков самоконтроля, коммуникации, повышения самооценки и самосознания личности подростка. Только путем совместных усилий и осознания важности этой проблемы есть возможность преодолеть интернет-зависимость среди подростков и обеспечить их

максимальное физическое, психологическое и социальное благополучие. В итоге здоровый баланс между виртуальной и реальной жизнью поможет подросткам гармонично развиваться и сохранять психическое здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – М.: Изд-во Директ-Медиа, 2008. – 612 с.
2. Варламова С.Н. Интернет-зависимость молодежи мегаполисов: критерии и типология / С.Н. Варламова, Е.Р. Гончарова, И.В. Соколова // Мониторинг общественного мнения. – 2015. – № 2 (126). – С. 165–182. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.2.11>
3. Войскунский А.Е. Поведение в киберпространстве: психологические принципы / А.Е. Войскунский // Человек. – 2016. – № 1. – С. 36–49.
4. Войскунский А.Е. Психология киберсреды: два исследовательских подхода // Экопсихологические исследования – 6: экология детства и психология устойчивого развития: сборник научных статей / отв. ред. В.И. Панов. – М.: ФГБНУ «Психологический институт РАО»; Курс: Университетская книга, 2020. – С. 439–443.
5. Егоров А.Ю. Интернет-зависимое поведение у подростков с психическими расстройствами / А.Ю. Егоров, Д.И. Чарная, Ю.В. Хуторянская, А.В. Павлов, С.В. Гречаный // Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. – 2018. – № 4. – С. 35–45. <https://doi.org/10.31363/2313-7053-2018-4-35-45>
6. Короленко Ц.П. Социодинамическая психиатрия / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. – М.: Академический проект, 2000. – 460 с.
7. Маслов О.Р. Психика и реальность: типология виртуальности / О.Р. Маслов // Российская ассоциация искусственного интеллекта. Прикладная психология. – 1998. – № 6. – С. 41–49.
8. Саглам Ф.А. Интернет-аддикция подростков как форма проявления отклоняющегося поведения / Ф.А. Саглам // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 5. – С. 88–91.
9. Юсупов Р.М. Научно-методологические основы информатизации / Р.М. Юсупов, В.П. Заболотский. – СПб.: Наука, 2000. – 455 с.
10. Янг К. Диагноз – Интернет-зависимость / К. Янг // МирИнтернет. – 2000. – № 2. – С. 24–29.
11. Griffiths M.D. A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework / M.D. Griffiths // Journal of Substance Use. – 2005. – № 10. – P. 191–197.

REFERENCES

1. Bozhovich L.I. (2008). Problemy` formirovaniya lichnosti [Problems of personality formation]. Moskva: Izd-vo Direkt-Media, 612 p. (In Russian)
2. Varlamova, S.N. Goncharova E.R. & Sokolova I.V. (2015). Internet-zavisimost` molodyozhi megapolisov: kriterii i tipologiya [Internet addiction of young people in megacities: criteria and typology] in Monitoring obshhestvennogo mneniya [Monitoring of public opinion], 2 (126), pp. 165-182. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.2.11> (In Russian)
3. Vojskunjij A.E. (2016). Povedenie v kiberprostranstve: psihologicheskie principy [Behavior in cyberspace: psychological principles] in Chelovek [Human], 1, pp. 36–49 (In Russian)
4. Vojskunjij A.E. (2020). Psihologiya kibernredy: dva issledovatel'skih podhoda [Psychology of cyber environments: two research approaches] in Ekopsihologicheskie issledovaniya – 6: ekologiya detstva i psihologiya ustojchivogo razvitiya: sbornik nauchnyh statej [Ecopsychological Research – 6: Ecology of Childhood and Psychology of Sustainable Development: Collection of Scientific Articles], pp. 439-443 (In Russian)
5. Egorov A.Yu., Charnaya D.I., Hutoryanskaya Yu.V., Pavlov A.V. & Grechanyj S.V. (2018). Internet-zavisimoe povedenie u podrostkov s psihicheskimi rasstrojstvami [Internet addictive behavior in adolescents with mental disorders] in Obozrenie psihiatrii i medicinskoj psihologii imeni V.M. Bekhtereva [V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology], 4, pp. 35-45. <https://doi.org/10.31363/2313-7053-2018-4-35-45> (In Russian)
6. Korolenko C.P. Dmitrieva N.V. (2000). Sociodinamicheskaya psihiatriya [Sociodynamic psychiatry] Moskva: Izd-vo Academicheskii proekt, 460 p. (In Russian)
7. Maslov O.R. (1998). Psixika i real`nost`: tipologiya virtual`nosti [Psikhika and reality: typology of virtuality] in Rossijskaya asociaciya iskusstvennogo intellekta. Prikladnaya psixologiya [Russian Association of Artificial Intelligence. Applied psychology], 6, pp. 41-49 (In Russian)

8. Saglam F.A. (2009). Internet-addiksiya podrostkov kak forma proyavleniya otklonyayushhegosya povedeniya [Internet addiction of adolescents as a form of manifestation of deviant behavior] in *Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka* [Pedagogical education and science], 5, pp. 88-91 (In Russian)
9. Yusupov P.M. (2000). Nauchno-metodologicheskie osnovy` informatizacii [Scientific and methodological foundations of informatization]. Sankt-Peterbur: Nauka, 455 p. (In Russian)
10. Yang K. (2000). Diagnost – Internet-zavisimost` [Diagnosis – Internet addiction] in *Mir Internet*, 2, pp. 24-29 (In Russian)
11. Griffiths M.D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosocial framework ["Component" model of addiction in a biopsychosocial framework] in *Zhurnal upotrebleniya psixoaktivny`x veshhestv* [Journal of Substance Use], 10, pp. 191–197 (In English).

Поступила в редакцию 30.08.2024 г.

INTERNET ADDICTION OF ADOLESCENTS IN TODAY'S DIGITAL WORLD: THEORETICAL ANALYSIS

Ye.N. Ryadinskaya, V.V. Volobuev, M.O. Vyalyшева

This article deals with theoretical research basics of the phenomenon of Internet addiction. The motives and characteristic features of addictive behavior are determined. Recommendations for the prevention of Internet addiction in adolescent are formulated. It has been found out, that for Internet addiction to develop, a certain personality predisposition and a set of personality traits are needed, among them are low self-esteem, a tendency to daydream, isolation, social anxiety, phobia, a feeling of lack of attention or social status. The Internet proves to be not only a source of information and a means of communication for teenagers, but also a way of escaping from reality or of having fun. Therefore, addressing Internet addiction seems to be topical today. It is highly relevant to identify its characteristic features, and to take measures to prevent it among teenagers, since this age group is the most prone to Internet addiction.

Key words: addictive behaviour, Internet addiction, personality, communication, adolescence.

Рядинская Евгения Николаевна.

Доктор психологических наук, доцент.
Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Заведующая кафедрой психологии.
ORCID 0000-0002-9924-881X.
E-mail: muchalola@mail.ru.

Волобуев Вахтанг Вячеславович.

Кандидат медицинских наук.
Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Доцент кафедры психологии.
ORCID 0000-0001-6093-660X.
E-mail: goodpsychologist@gmail.com.

Вяльшева Мария Олеговна.

Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Магистрант 2 курса обучения.
ORCID 0009-0004-9069-3484.
E-mail: owlikm@gmail.com.

Ryadinskaya Yevgenia Nikolayevna.

Doctor of Psychology, Associate Professor.
Donbass Agrarian Academy, Russian Federation,
Makeyevka.
Head of Psychology Department.
ORCID 0000-0002-9924-881X.
E-mail: muchalola@mail.ru.

Volobuev Vakhtang Vyacheslavovich.

Candidate of Medicine.
Donbass Agrarian Academy, Russian Federation,
Makeyevka.
Associate Professor of Psychology Department.
ORCID 0000-0001-6093-660X.
E-mail: goodpsychologist@gmail.com.

Vyalyшева Maria Olegovna.

Donbass Agrarian Academy, Russian Federation,
Makeyevka.
2nd year master degree student.
ORCID 0009-0004-9069-3484.
E-mail: owlikm@gmail.com.